

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Маруфжанова Умида Темуровна

студентка Самаркандского института экономики и сервиса

Umidatimurovna@icloud.com

Аннотация: Бухгалтерский учет как дисциплина имеет богатую историю, насчитывающую тысячи лет. От скромных истоков в древних цивилизациях до современных сложных практик, эволюция бухгалтерского учета отражает эволюцию экономической деятельности и организационных структур человека. В данной научной статье рассматриваются истоки бухгалтерского учета, его ранние формы и методы, значительные исторические события и его трансформация в сложную систему финансовой отчетности и анализа, которую мы знаем сегодня.

Ключевые слова: Бухгалтерский учет, древние цивилизации, двойная запись, теоретики бухгалтерии, технологические инновации.

Бухгалтерский учет часто называют языком бизнеса, обеспечивающим систематический способ записи, анализа и передачи финансовой информации. Его корни можно проследить до древних цивилизаций Месопотамии, Египта и Рима, где рудиментарные формы бухгалтерского учета использовались для отслеживания экономических операций и ресурсов. Со временем бухгалтерский учет развивался в соответствии с меняющимися экономическими условиями, технологическим прогрессом и нормативными требованиями, формируя способы ведения бизнеса и принятия решений.

Истоки бухгалтерского учета можно найти в потребности древних цивилизаций вести учет своей экономической деятельности. В Месопотамии одна из самых ранних известных систем учета была разработана шумерами около 4000 года до нашей эры. Они использовали глиняные жетоны для обозначения товаров и предметов потребления, которые затем запечатывались в глиняные конверты и хранились как записи о сделках. Аналогичным образом в Древнем Египте писцы вели подробные записи об урожае, налогах и торговле, используя иероглифы, начертанные на свитках папируса.

Торговые сделки, проведенные в древнем Шумере, были зафиксированы на каменных табличках примерно в 3600 году до нашей эры. Шумер был одним из

древних цивилизаций, располагавшихся в древнем Месопотамии, на территории современного Юго-Западного Ирака. Шумерский период, который примерно приходится на III тысячелетие до н.э., известен своими значительными достижениями в различных областях, включая экономику и торговлю.

Древние шумерские записи на каменных табличках, а также глиняных табличках, известных как клинопись, содержат информацию о различных экономических операциях, включая торговлю товарами, землей, рабами и другими ресурсами. Эти записи помогли археологам и исследователям воссоздать представление о том, как происходили торговые операции и какие товары были объектами обмена в древнем Шумере.

В 1968 году Виллард Стон, американский антрополог, выдвинул теорию, что тотемные столбы, возводимые некоторыми американскими индейцами, могли представлять собой своего рода учетные палочки или контокоррентные счета. Это предположение основывалось на наблюдениях за тем, как индейцы использовали символику и изображения на этих столбах для передачи информации о родственных связях, истории клана, обязательствах и торговых отношениях. Виллард Стон предполагал, что эти столбы могли быть важным инструментом для ведения социального и экономического учета в древних индейских общинах.

Одним из самых значительных событий в истории бухгалтерского учета стало изобретение двойной записи в Италии эпохи Возрождения. Лука Пачоли, францисканский монах и математик, опубликовал в 1494 году "Summa de Arithmetica", в которой был раздел, посвященный двойной бухгалтерии. Эта система произвела революцию в бухгалтерском учете, введя понятие дебета и кредита, что позволило предприятиям вести точный учет своих финансовых операций и оценивать свое финансовое состояние.

Понятие "двойной записи" в бухгалтерии действительно имеет долгую историю развития. Хотя идеи двойной записи могли появиться ранее, именно работа Д.А. Тальспте, итальянского бухгалтера и экономиста XVI века, играла важную роль в развитии этой концепции. В своем труде "Третий книга учения о денежном хозяйстве" (*La Particularis de Computis et Scripturis*, 1525), Тальспте предложил методику двойной записи, которая позволяла более точно отслеживать финансовые операции предприятия.

Однако, как вы правильно отметили, истинное распространение и популяризацию понятия "двойной записи" в мировой бухгалтерии можно связать с итальянским бухгалтером и ученым Пиетро Паоло Скали. Его работа "История двойной записи" (*Storia della Ragioneria Doppia*, 1755) стала классическим трудом по этой теме и способствовала широкому признанию и применению метода двойной записи в практике бухгалтерии.

Однако, как вы правильно отметили, истинное распространение и популяризацию понятия "двойной записи" в мировой бухгалтерии можно связать с итальянским бухгалтером и ученым Пиетро Паоло Скали. Его работа "История двойной записи" (Storia della Ragioneria Doppia, 1755) стала классическим трудом по этой теме и способствовала широкому признанию и применению метода двойной записи в практике бухгалтерии.

Промышленная революция XVIII и XIX веков ознаменовала собой период быстрого экономического роста и индустриализации, что привело к появлению крупных предприятий и необходимости в более сложных методах бухгалтерского учета. С расширением торговли и созданием акционерных обществ бухгалтерский учет стал необходим инвесторам, кредиторам и государственным регуляторам для оценки финансовой деятельности и стабильности корпораций.

По мере роста размеров и сложности бизнеса становилась очевидной необходимость в стандартизированных принципах и правилах бухгалтерского учета. В США Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о ценных бумагах и биржах 1934 года учредили Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и обязали использовать Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP) для составления финансовой отчетности компаниями, акции которых обращаются на бирже. Аналогичным образом были разработаны Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), призванные унифицировать практику бухгалтерского учета в разных странах и облегчить глобальную торговлю.

Появление компьютеров и информационных технологий произвело революцию в бухгалтерском учете, позволив автоматизировать его, анализировать данные и составлять отчеты в режиме реального времени. Электронные таблицы, бухгалтерское программное обеспечение и системы планирования ресурсов предприятия (ERP) упорядочили бухгалтерские процессы и расширили возможности принятия решений. Кроме того, развитие электронной торговли и цифровых валют поставило перед специалистами по бухгалтерскому учету новые задачи и открыло новые возможности для адаптации к меняющимся бизнес-моделям и технологиям.

Несмотря на свою долгую историю и постоянное развитие, в XXI веке бухгалтерский учет сталкивается с рядом проблем, включая угрозы кибербезопасности, проблемы конфиденциальности данных, а также необходимость повышения прозрачности и отчетности в области устойчивого развития. По мере того как бизнес становится все более взаимосвязанным и глобализованным, специалистам в области бухгалтерского учета необходимо быть в курсе новых тенденций и технологий, таких как блокчейн, искусственный

интеллект и аналитика больших данных, чтобы оставаться актуальными и эффективными в своей роли.

Возникновение и развитие бухгалтерского учета отражает эволюцию человеческой цивилизации и сложности современной экономической деятельности. Начиная со скромных истоков в древние времена и заканчивая современным статусом сложной дисциплины, бухгалтерский учет играет важнейшую роль в содействии торговле, инвестициям и управлению организациями. Понимая свою историю и принимая технологические инновации, специалисты в области бухгалтерского учета смогут ориентироваться в вызовах и возможностях цифровой эпохи и продолжать оказывать дополнительные услуги бизнесу и обществу в целом.

Список литературы:

1. Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1983.
2. Бартошек М. Римское право. М.: Юридическая литература, 1989.
3. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета и аудита. Ч. 1. М.: ПРИОР, 1997.
4. Козлова Е.П., Парашутин Н.В. и др. Бухгалтерский учет. М.: Финансы и статистика. 1994.
5. Лупиков Е.В. История бухгалтерского учета. М.: КОНОРУС, 2006.
6. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 1994.
7. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? М.: Финансы и статистика, 1996.
8. Музаренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит. М.: КОНОРУС, 2005.
9. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
10. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
11. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.